

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**БОЛДИРЛАРАРО БОЙЛАМЛАР ШИКАСТИ ВА ТЎПИҚЛАР СИНИШИ БИЛАН КЕЧУВЧИ
ДИСТАЛ СИНДЕСМОЗ ЖАРОХАТЛАНИШИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН СУЯК ИЧИ
ОСТЕОСИНТЕЗИНИ ҚЎЛЛАШ ТАКТИКАСИ****Гафуров Ф.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Таянч-харакат тизимидаги барча шикастланишлар ичида ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари 10,2-26,1% улушини ташиқил қилади, ушбу шикастланишлар улушининг 13-18% холларда бўғим суяқларининг синиши ва дистал синдесмоз ажралоши билан кечади. Ошиқ-болдир бўғими даволаш усулларини умумий улиши ичида тўпиқлар синиши ва дистал синдесмоз жароҳатларини жарроҳлик усулда даволаш частотаси 39,1-63,1% ни ташиқил этади. Кўпгина чет эл олимларининг эътирофига кўра дистал синдесмоз жароҳатини жарроҳлик усули қўлланилгандан сўнг 24-52% ҳолатларда диастазни бартараф этиб бўлмайди, натижада 2,1-20% ҳолатларда даволашининг салбий натижалари ошиқ-болдир бўғими контрактураси, деформацияланган артроз, қолдиқ чиқишлар ва бошқалар турли муаллифлар маълумоларига кўра 3-57% ҳолатларда кузатишмоқда ва ногиронлик кўрсаткичлари 3,1-36,6% ни ташиқил этмоқда қайта жарроҳлик усулида даволашни талаб этади.

Калим сўзлар: ошиқ-болдир бўғими, тўпиқлар, синдесмоз, остеосинтез.

**TACTICS FOR USING IMPROVED INTRA-BONE OSTEOSYNTHESIS IN DISTAL
SYNDESMOUS TRAUMATES INVOLVING INJURY OF INTERTICULAR LINDS AND
FRACTIONS OF ANKNESSES****Gafurov F.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Among all injuries of the musculoskeletal system, injuries of the ankle joint account for 10.2-26.1%, of which 13-18% of these injuries are accompanied by fractures of the articular bones and distal syndesmosis. The frequency of surgical treatment for ankle fractures and distal syndesmosis injuries among the total number of treatment methods for the ankle joint is 39.1–63.1%. According to many foreign scientists, in 24-52% of cases after surgical treatment of distal syndesmosis wounds, diastasis cannot be eliminated, as a result of which in 2.1-20% of cases negative results of treatment, contracture of the ankle joint, deformed arthrosis, residual dislocations, etc., according to various authors, are observed in 3-57% of cases, and disability indicators are 3.1-36.6% require repeated surgical treatment..

Keywords: ankle joint, ankles, syndesmosis, osteosynthesis.

**ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ВНУТРИКОСНЕГО
ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ДИСТАЛЬНОМ СИНДЕСМОЗНОМ ТРАВМОВАНИИ С
ПОРАЖЕНИЕМ МЕЖНОБОДОЧНЫХ СВЯЗЕЙ И ПРОЛОЖЕНИЕМ ЛОДОЧКИ****Гафуров Ф.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Среди всех повреждений опорно-двигательного аппарата травмы голеностопного сустава составляют 10,2-26,1%, при этом 13-18% этих повреждений сопровождаются переломами костей сустава и дистальным синдесмозом. Среди общих вариантов лечения голеностопного сустава частота хирургического лечения переломов и дистального синдесмоза голеностопного сустава составляет 39,1-63,1%. По признанию многих зарубежных ученых, после хирургического применения дистального синдесмоза диастаз не удается устранить в 24-52% случаев, в результате чего в 2,1-20% случаев негативные результаты лечения контрактуры голеностопного сустава, деформированного артроза, остаточных вывихов и др. по данным различных авторов наблюдаются в 3-57% случаев, а показатели инвалидности составляют 3,1-36,6% требуют повторного хирургического лечения

Ключевые слова: голеностопный сустав, лодыжки, синдесмоз, остеосинтез.

Болдирлараро синдесмознинг узилиши билан асоратланган ошиқ-болдир бўғими жароҳатлари оғир ва ностабил жароҳатлар сарасига киради. Болдирлараро синдесмознинг узилиши билан

асоратланган ошиқ-болдир бўғими жароҳатларини ташхислаш ва даволаш ҳозирги замон травматология ва ортопедия фанининг тўлиқ ҳал этилмаган долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади (Schepers T. 2011., Van den Bekerom M.P., et al. 2013). Ошиқ-болдир бўғими жароҳатлари бўғим ичи жароҳатлари ичида етакчи ўринни эгаллаб, бўғим ичи жароҳатларининг 10-40,8% ташкил қилади (Панков И.О. Емелин А.Е. 2014). 30,8-64,6% ҳолларда эса болдирлараро синдесмознинг узилиши билан асоратланади (Сытин Л.В., Цыганов А.А., Агафонов Н.Е., Петряков М.Н., Портяной И.А. 2015). Кам ҳолларда синдесмознинг якка тартибда узилиши учрайди (Панков И.О. Емелин А.Е. 2014). Ошиқ-болдир бўғимининг жароҳатларини даволашнинг қийинлиги бир мунча омиллар билан белгиланади. Асосий омиллардан бири бўғимнинг тузилишини ўзига хослигидир, у муҳим вазифани бажарувчи иккита болдир суяклари ва уларнинг мустаҳкам бирикмасидан иборатдир. Ошиқ-болдир бўғимидан мураккаб фаолият талаб қилиниб, у ўзига тананинг бутун оғирлигини қабул қилади ва қадам ташлаш жараёнининг асосий компонента бўлиб ҳисобланади. Болдирнинг дистал қисмида суяклар тузилишининг ўзгарувчанлиги, жароҳат вақтида клиник белгиларнинг мавҳумлиги, аниқ рентгенологик белгиларнинг йўқлиги - тўлиқ ташхис қўйиб, ўз вақтида ва тўғри даво режасини олиб боришга тўсқинлик қилади (Оленин О.В., Оленин В.В., Ханин А.Е. 2013). Тўпиқлар синишида жарроҳлик амалиёти орқали суяк бўлақларини репозиция қилиш ва ишончли маҳкамлаш яхши натижага эришишнинг бир томонидир. Аммо бошқа томондан, бўғимдаги синдесмоз бойлами жароҳати ва ҳаракатларнинг амплитудасини тиклаш вазифаси турибди. Шунинг учун, тўпиқлар синиши ва синдесмоз узилишларини ташхислаш ҳамда даволашда яхши натижаларга эришиш учун УТТ, МРТ усулни қўллаш орқали аниқ репозиция қилиш, кам шикастланиш, эрта реабилитацияни бошқариш имкониятлари билан амалга ошириш керак, бу кейинги даволаш усулларини аниқлаш, натижани баҳолаш ва тикланиш вақтини оптималлаштириш имконини беради (Филиппов О.В., 2010; Gonzalez L.J. et al., 2017). Қоникарсиз натижаларни таҳлил қилишда ушбу турдаги жароҳатларнинг муваффақиятли натижаларига тўсқинлик қиладиган қуйидаги сабабларни таъкидлаш керак: хатолар ва синишнинг кеч диагностикаси, замонавий диагностика усулларидан (УТТ, МРТ) камдан-кам фойдаланиш; репозицияга муваффақиятсиз уринишлар; узоқ муддатли иммобилизация; суяк бўлақларининг барқарор равишда ушлаб туришнинг имкони бўлмаган, бўғимдаги лакоматор ҳаракатларни чегаралаб қўювчи ноўрин фиксаторларни танлаш; бўғим бойламлари жароҳатланишларига эътибор бермасдан жарроҳлик амалиётини бажариш; суяк бўлақларининг нотўғри репозицияси (Егоров Д.И., 2009; Гилев Я.Х. с соавт., 2006; Jiang L., 2020).

Қоида тариқасида, ошиқ-болдир бўғимининг шикастланишини ташхислаш анъанавий рентгенография билан бошланади. Бирок, рентген текшируви ўз чегараларига эга (Боймуродов Г.А., 2022; Wu K., 2017). Бўғимичи синишлари ва бойламлар жароҳатлари тўғрисидаги диагностик маълумотлар жуда кам. Кўпинча бундай жароҳатлар супинацион ва пронацион, инверсион ва эверсион синиш механизмларида бўлади ва синдесмоз узилиши билан бирга учрайди (Мансуров Д.Ш., 2020). Бундай шароитда магнит-резонанс томография (МРТ) ва ультратовуш (УТТ) айниқса катта аҳамиятга эга ҳисобланади (Боймуродов Г.А., 2021). Қодиров М.Ф. (2004) тўпиқлар синиши болдирлараро дистал синдесмоз узилишлари ва уларнинг асоратланган ошиқ-болдир бўғими жароҳатларини мосламалар ёрдамида остеосинтез қилиш усулларини ишлаб чиққан.

Тўпиқлар синиши ва синдесмоз жароҳатларини даволаш бўйича замонавий илмий адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики: Тўпиқлар синиши ва синдесмоз узилишини тиклашда кам жароҳатли усулда даволаш, репозиция қилиш учун мукамал техника ва қурилма ёрдамида жарроҳлик даволаш усуллари, шунингдек операциядан кейинги даврда беморларни реабилитация қилиш дастурлари ишлаб чиқилмаган (Нажа А., 2022). Бу шуни кўрсатадики, тўпиқлар синиши ва синдесмоз узилишларини оптимал доволаш усули ҳақидаги саволлар очик қолмоқда (Питкевич Ю.Э., 2013). Бундай амалиётлар, йирингли асоратлар, бўғимдаги локомотор ҳаракат чекланиши, реабилитация даврини узайиши, операциядан кейинги бўғим артрозлари ривожланиши ва фаол ҳаёт тарзига қайтиш вақтини узайишига сабабчи бўлади. Юқорида айтиб ўтилганларни инобатга олиб, ушбу тадқиқот тўпиқлар синиши ва синдесмоз узилишида ташхислаш ва жарроҳлик усулида даволашнинг самарадорлигини ўрганишга қаратилган (Castiglia V.T., 2018; Delcogliano M., 2021).

Тадқиқот болдирлараро бойламлар шикасти ва тўпиқлар синиши билан бирга кечувчи дистал синдесмоз жароҳатланиши бўлган 117 нафар беморни даволаш натижаларини таққослашга асосланган. Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиалида 2020 йилдан 2022 йилгача даволанган беморлар олинган. Беморлар 2 гуруҳга бўлинган: асосий ва назорат гуруҳлари. Асосий гуруҳ биз ишлаб чиққан қурилмани қўллаш усулига мувофиқ даволанган 51 нафар бемордан иборат эди. Таққослаш гуруҳига 66 нафар беморлар кирган бўлиб бу беморлар Болт-стяжка орқали остеосинтез ўтказилган. Беморларни 48 (40,4%) эркак

ва 69 (59,6%) аёллардан иборат. Ёши 18 дан 59 гача бўлиб, ўртача ёши $33,1 \pm 3,6$ ўз ичига олади. Ўрта ёшдаги (21-40 ёш) беморлар сони 99 кишини (84,5%) ташкил этди. Шикастланиш аёлларда кўпроқ учрайди ва ёш гуруҳлари бўйича тақсимот таркибида эркаклар ва аёллар ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар аниқланмади ($p > 0,05$). Беморлар жароҳат олгандан кейинги дастлабки 3 кун ичида 36,8% ҳолларда (43 киши), 39,3% ҳолларда (46 киши) 3 кундан кейин касалхонага ётқизилган ва 23,9% ҳолларда (28 киши) 3 ҳафтадан кўпроқ вақтдан кейин касалхонага ётқизилган. Кеч касалхонага ётқизишнинг сабаблари беморлар яшаш жойида амбулатория шароитида консерватив даволаш сабаб бўлган. Ушбу бобда яна болдирлараро бойламлар шикасти ва тўпиқлар синиши билан бирга кечувчи дистал синдесмознинг жароҳатланишининг диагностик усуллари, рентгенологик, ультратовушли, MRT текширувлари хақида сўз боради. Бобнинг сўнггида статистик таҳлили натижалари келтирилган.

Жарроҳлик муолажасидан сўнг беморлар 3, 6 ва 12 ойдан кейин операция ўтказган жарроҳ томонидан мунтазам текширувдан ўтказилиб, бемор рентгенологик текширувдан, клиник текширувдан ўтказилди. Қабул охирида бемор шифокор билан биргаликда сўровнома-шкалани тўлдирилади.

Назорат гуруҳда 66 беморда (56%) анъанавий болт-стяжка қўллаган ҳолатда остеосинтез бажарилган. Бунда синдесмоз тикланмаган ҳолда болдир суяклари бир-бирига яқин ҳолатда мустаҳкамланган.

Асосий гуруҳ 51 беморларда (44%) биз ишлаб чиққан суяк ичи остеосинтези усули бажарилган. Беморларда бажарилган операция техникаси қуйидагича ўтказилган: Ошиқ-болдир бўғим соҳасида юмшоқ тўқималарнинг илмоқсимон кесмаси (5-6 см) амалга оширилади (Расм 1), унинг асоси кичик болдир суягига қараб туради, юмшоқ тўқималар қаватма-қават кесилади ва кичик болдир суягининг дистал қисми очилади.

Кичик болдир суяги орқали катта болдир суяги ичига шурупни киритиш учун парма билан тешик бурғиланади (диаметри 3-3,5 мм бўлган канал очилади). Шуруп синдесмоз соҳасида катта болдир суяги ичида учи билан ўрнатилади. Сўнгра шурупнинг тишли дастагига найча шуруп киритилади, синдесмоз проекциясида кичик болдир суяги метафизар қисмида олти қиррали соҳаси билан бураб киритилади, суякларнинг ўзаро ҳолатини барқарорлаштиришни таъминлайди. Сўнгра тишли дастакка ўзини блокловчи гайка кийдирилади ва калит ёрдамида гайка буралади, суяклар керакли миқдоргача сикилади. Гайкани бурашда суяклар бир-бирига яқинлашади, бироқ шуруп тишли дастак бўйлаб керакли миқдордаги ҳаракатни таъминловчи силлиқ қисми бўйлаб ҳаракатланиш имконияти қолдирилади, бу йўл билан ҳаракатчанликни сақлаган ҳолда болдирлараро синдесмоз тикланади, бу эса унинг дегенератив жараёнлари ривожланишига тўсқинлик қилади. Гайка ҳолатини блоклаш учун болдирлараро компрессия учун иккинчи гайкани бураб киритиш мумкин. Яра қатламлари қаватма қават тикилади. Қурилма кам инвазив жарроҳлик техникаси билан болдирлараро дистал синдесмознинг бойламлари узилиши билан тўпиқлар синишида остеосинтез учун ишлатилади, бу эса беморларни эрта фаоллаштириш ва реабилитация қилишга имкон беради. Қурилманинг кўриниши ва қўлланилган ҳолатлари 2-расмда келтирилган:

Расм 1. Илмоқсимон кесма схемаси.

Расм 2. а – умумий кўриниши; б – операция вақтида қўллаш босқичи. 1-шуруп; 2-кесмали дастак; 3-найчали шуруп; 4-винтли кесма; 5-олти бурчакли қисм; 6-канал; 7-гайка; 8-дистал; 9-кесиб кирувчи; 10-силлиқ соҳа.

Курилма кам инвазив жаррохлик техникаси билан болдирлараро дистал синдесмознинг бойламлари узилиши билан тўпиклар синишида остеосинтез учун ишлатилади, бу эса беморларни эрта фаоллаштириш ва реабилитация қилишга имкон беради.

Расм-3. Бемор Э. чап ошиқ-болдир бўғимининг диагностик рентгенограммаси, УТТ ва MRT текшируви натижаси.

Рентгенологик ва УТТ текшириш натижалари ошиқ-болдир бўғими диагностикасида тўлиқ натижа бера олмаса MRT текшируви ўтказилди. MRT текшируви суяк-бойлам тузилмаларига зарар етказилишини тасдиқлайдиган ёки инкор этадиган объектив текширув усули ҳисобланади. MRT текшириш натижаларида барча текисликларда ошиқ-болдир бўғимидаги ўзгаришлар, тўпиклар синиши, болдирлараро синдесмоз бойламининг ва бошқа бойламларнинг, тоғайнинг трофик ўзгаришларини аниқлашга имкон яратди.

Расм-4. Бемор Э. А-Операция жараёни метал констукцияни қуйиш; Б-операциядан кейинги рентгенограмма туғри ва ён проекцияда.

Таклиф этилган курилмани қўллашда, битта жаррохлик кесимидан фойдаланган холда силжишларни баргараф этиш, болдир суякларининг барқарор остеосинтезини амалга ошириш, шунингдек, операциядан кейинги асоратлар фоизини камайтириш ва анатомио-функционал яхшилаш имконини берди. Остеосинтез усули интраоператив травмани камайтириш имконини беради, бу яра битиши учун қулай шароит яратади ва йирингли-некротик асоратлар сонини камайтиради, беморларни эрта оёқда юришини таъминлайди.

Таклиф этилган курилма ёрдамида 51 бемор даволанган. Жаррохлик усулида даволанган беморлар ошиқ-болдир бўғимини объектив баҳолаш учун баҳоловчи Olerud-Molander Ankle Score (OMAS) шкаласидан фойдаландик. Ушбу шкала бўйича бемордаги оғриқ, шиш, ҳаракатланишдаги қийинчиликлар ва меҳнат фаолияти баҳоланади, барча кўрсаткичлар балларда баҳоланади (1-жадвал).

Ишлаб чиқилган шурупни олиб ташлашнинг ўртача муддати ($M \pm \sigma$) $22,4 \pm 2,6$ (20-24) ҳафта. 12-ойдан сўнг асосий гуруҳ беморларида OMAS шкаласи бўйича аъло натижалар – 36 ҳолатда (70,6%), яхши – 12 ҳолатда (23,5%), қониқарли – 3 ҳолатда (5,8%). Назорат гуруҳ беморларида OMAS шкаласи бўйича аъло натижалар – 30 ҳолатда (45,5%), яхши – 21 ҳолатда (31,8%), қониқарли – 12 ҳолатда (18,2%), қониқарсиз – 3 ҳолатда яъни металл мосламанинг синиши (4,5%) кузатилди.

Расм-5. Бемор Э. 12 ойдан кейинги клиник ва қурилма олингандан сўнги рентгенологик натижаси (тўғри ва ён).

1-жадвал

OMAS (Olerud-Molander Ankle Score 1996)

Кўрсаткичлар	Даража	Балл
Оғрик	Йўқ	25
	Юрганда (нотекис жойда)	20
	Юрганда (текис жойда)	10
	Бино ичида юрганда	5
	Доимий ва кучли	0
Бўғим ҳаракати	Бор	10
	Чекланган	0
Шиш	Йўқ	10
	Кечкурун	5
	Доимий	0
Зина Альпинизм	Муаммосиз	10
	Бузилган	5
	Иложи йўқ	0
Югуриш	Иложи бор	5
	Иложи йўқ	0
Сакраш	Иложи бор	5
	Иложи йўқ	0
Утириб туриш	Иложи бор	5
	Иложи йўқ	0
Оёқда туриш	Йўқ	10
	Қисман туради	5
	Ҳасса ёки костил	0
Меҳнат қобилияти	Аввалгидек	20
	Темп йўқолиши	15
	Енгил меҳнатга утиш	10
	Меҳнат қобилияти кескин йўқолган	0

Натижалар қуйидагича баҳоланади: аъло – 95–100 балл; яхши – 75–94 балл; қониқарли – 51–74 балл; қониқарсиз – 50 балл ва ундан паст.

Расм-6. Иккала гуруҳда 12 ойдан кейин ҳар бир шкала учун натижаларнинг нисбати.

Юқоридаги OMAS (Olerud-Molander Ankle Score 1996) жадвал кўрсаткичларга асосланиб асосий ва назорат гуруҳ беморларга операциядан 12 ой ўтгач диаграмма шаклида кўрсатилган, асосий гуруҳдаги беморлар реабилитацияси ва ишлаш қобилиятини эрта тикланишини кўрсатади.

Хулосалар. Олиб борилган адабиётлар таҳлили ва беморлар клиник натижалари шуни кўрсатдики, ошиқ-болдир бўғими мураккаб биомеханик тузилмага эга бўлиб, даволаш даврида бўғимнинг амортизация ва локомотор функциясини сақлаб туриш хусусиятига эга бўлган мосламалар заруриятини талаб этади. Диагностика усулларининг комплекс қўлланилиши (клиник, рентген, УТТ, MRT) ошиқ-болдир бўғимидаги суяк ва бойлам тузилмаларидаги жароҳатларнинг аниқлик даражасини 95,3-97,2% кўтарди. Турли интенсивликдаги тортиш, сиқиш ва буралиш юктамалари таъсирида қурилма қисмларининг микро силжишларини ўлчаш усули ишлаб чиқилиб, қурилма механик хусусиятларига қўйиладиган талабларга жавоб берди. Таклиф қилинган мослама кўрсатмасига кўра ошиқ-болдир бўғимининг анатомио-функционал ҳолатини адекват тиклайди ва даволаш натижаларини 92% га яхшилади. Асосий гуруҳ беморларида OMAS шкаласи бўйича аъло натижалар – 36 ҳолатда (70,6%), яхши – 12 ҳолатда (23,5%), қониқарли – 3 ҳолатда (5,8%). Иккинчи гуруҳ беморларида OMAS шкаласи бўйича аъло натижалар – 30 ҳолатда (45,5%), яхши – 21 ҳолатда (31,8%), қониқарли – 12 ҳолатда (18,2%), қониқарсиз – 3 ҳолатда (4,5%) эришилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Архипов С.В., Лычагин А.В. Современные аспекты лечения посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава. Вестник Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2000:№4: 64-67 стр.
2. Бейдик О.В. Наружный чрезкожный остеосинтез при повреждениях дистальных эпиметафизов костей голени. Материалы VII съезда Травматологов-ортопедов России. Новосибирск 2002. – Т.1. Стр. 391-392.
3. Губанов А.В. Результаты оперативного лечения переломов лодыжек. Молодой ученый 2016 №3(2):165-167 стр.
4. Гюльназарова С.В., Давтян Г.Г. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза. Гений ортопедии, №2, 2010. Стр. 81-84.
5. Доценко П.В., Демочкидов Р.А., Бровкин С.В. Лечение переломов лодыжек. Травматология и ортопедия XXI века: материалы VIII съезда Травматологов и ортопедов России. Самара 2006. Стр. 173-174.
6. Каллаев Н.О., Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2004, №1. Стр. 32-35.
7. Кезля О.П., Харькович И.И., Ярмолович В.А., Бенько А.Н. Переломы заднего края дистального эпифиза большеберцовой кости. Вкн: Современные проблемы травматология и ортопедии. Воронеж: 2004: 124-125 стр.
8. Литвинов И.И., Ключевский В.В. Накостный малоинвазивный остеосинтез при закрытых нижней трети большеберцовой кости. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2006, №1. Стр. 13-17.
9. Сысенко Ю.М., Смелышев К.Н. Возможности чрескостного остеосинтеза при лечении больных с внутрисуставными переломами

дистального эпиметафиза большеберцовой кости. Гений Ортопедия №2. 2013. 96-99 стр.

10. Оганесян О.В., Коршунов А.В. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. №3. 83-87 стр.

11. Омельченко Т.Н. Переломы лодыжек и быстро прогрессирующей повреждение нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование 2013; 4 (593): 35-41 стр.

12. Павлов Д.В., Воробьева О.В. Клинико-биомеханическая оценка статико-динамических показателей после эндопротезирования голеностопного сустава. Вопросы с . 2012; №4(5): 7-11 стр.

13. Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина. Казань. 2014. 4 (80) июнь, Том 2. 100-103 стр.

14. Панков О.И. Чрескостный остеосинтез при пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. Практическая медицина №4 (96) август. 2016. Т. 136-138 стр.

15. Панков И.О., Ю Салихов В.Р., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического

лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина №4 (80) июль. 2014. Т. 100-104 стр.

16. Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Т., Какабадзе М.Т., Раскидайло А.С. Переломы лодыжек: особенности и новые возможности лечения. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2011, №4. Стр. 19-22.

17. Телицын П.Н., Жила И.Г. Тактика лечения переломов и переломовывихов костей голеностопного сустава. Практическая медицина №6 (80) октябрь. 2015. Т. 31-36 стр.

18. Шаматов Н.М., Унгбоев Т.Э., Примов К.М. Диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава. Ташкент, Медицина: 1985, 79с.

19. Шмидт Р., Бенели С. Влияние анатомических реконструкций связок на комплекс голеностопного сустава. Исследование Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2000: №4; 64-67 стр.

20. Яременко Д.А., Шевченко Е.Г., Тармис В.Б. Внутрисуставной остеосинтез нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014: №2. 46-47 стр.

Иқтибос учун: Гафуров Ф.А. Болдирлараро бойламлар шикасти ва тўпиклар синиши билан кечувчи дистал синдесмоз жарохатланишида такомиллаштирилган суяк ичи остеосинтезини қўллаш тактикаси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 147–153. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20583818>